

REGISTONDA PANJARALAR

Ganiyeva Dilnoza

Registon gid-ekskursovodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081446>

Annotatsiya. Registon maydoni o'z arxitekturasi bilan jahon turistlarini o'ziga jalb etib kelmoqda. Ushbu maqolada Registondagi panjaralar, maxsus bezaklar, shakllarning o'ziga xos jihatlari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Registon, panjara, bezak, tosh, to'siq.

KIRISH

Panjara-me'moriy bo'lak, to'siq degan ma'noni bildiradi. Panjaralar binolarda va uy ro'zg'or buyumlarida bezak vazifasida qo'llaniladi. Panjaralar yog'och taxtachalarini, g'ishtni qalab, ganch va metalni quyib va o'yib, toshni qalab va o'yib o'simliksimob, handasiy shakl hosil qilib tayyorlanadi. Panjaraning eng ko'p tarqalgan turi yog'ochli panjara hisoblanadi. Yog'ochli panjara Bibi xonum masjidi, Gur Amir maqbarasi va Shohi Zindada nafis ishlangan.

ASOSIY QISM

Panjaraning ganchli uslubi-bu ganchning eng yaxshi navidab qolipfa quyib yoki tayyor ganch taxtani o'yib hosil qilinadi, so'ng pardoqlanadi. Shakli oldin ganch, yoki g'ishtdab qalab tayyorlanib, ustiga koshin qoplangan panjaralar ham bor. Bu turdagi panjaralar na'munasida Samarqandagi Registon maydoni Ulug'bek, Sherdor, Ulug'bek madrasalarida ishlangan panjaralarni ko'rishimiz mumkin. Madrasalarda panjaralar bu eron qurilish shaklida qo'llanilgan bo'lib ular yozning issiq kunlarida madrasalarda havo kirishi uchun ham xizmat qilgan. Maydondagi bozorga kelgan odamlar esa madrasa ichidagi dars jarayonlarini kuzatishi ham mumkin bo'lgan. Madrasa xujralaridagi panjaralardan esa xona xavo kirishi hamda yorug'lik kirishi uchun foydalanilgan.

Registondagi panjaralar g'ishtdan qurilgan bulib ustiga sirlangan koshinlar bilan bezatilib madrasa ko'rkiga ko'rk qo'shib kelmoqda.

Registon maydoni - Samarqandning yuragi. Registon so'zi "qumli joy" degan ma'noni anglatadi. Registon mo'g'ullar istilosidan ancha oldin hunarmandchilik va savdo markazi sifatida paydo bo'lgan. Bu shahar darvozasidan o'tadigan oltita yo'lining chorrahasi. Registon uch tomondan muhtasham binolar bilan o'ralgan: (1417 - 1420), **Sher-Dor madrasasi** (1619 - 1636), (1647 - 1660).

Amir Temur davrida Registon shahar maydoni bo'lgan, Amir Temurning qo'shinlari, yurish uchun yo'lga chiqib, shaharni tark etishdan oldin bu maydonda to'plangan. Amir Temurning nabirasi, ilmlarning buyuk homiysi va o'zi olim, olim Ulug'bek uning hukmronligi davrida maydonning maqsadini o'zgartirdi.

17-asrda Registonda Sherdor va Tillaqori madrasalarining ikkita monumental binosi qurildi. Ular o'zining badiiy va me'moriy xususiyatlari jihatidan o'zlarining prototipi - o'lmas me'moriy yodgorlik - Ulug'bek madrasasidan hali ham past bo'lishiga qaramay, o'zining ajoyib hajmi va bezak hashamati bilan ajralib turadi.

O'sha paytda keng tarqalgan bir xil turdagi monumental binolarni taqqoslash usuli bu yerda yangi echimni topdi. Binolarning jabhalari shunday joylashtirilganki, ularni birlashtirgan maydon uchta katta peshtaxtali bir tomonda katta ochiq hovli sifatida qabul qilinadi. Registonga yaqinlashayotgan odamning nigohi oldida favqulodda ulug'vorlikka to'la tomosha darhol ochiladi. Katta geometrik aniq me'moriy hajmlar ritmik ravishda takrorlanadi.

Binolarning peshtaklari tomoshabinga ulkan kamar bilan qarama-qarshi bo'lib, ular uchli, uchi yuqoriga qarab, kuchli ustunlar va devorlarga bosilgan me'moriy massaning ulkan og'irligini his qiladi. Arklar qudratli taranglikda muzlab qolgandek tuyuldi va qandaydir g'ayritabiiy kuch devorlar, gumbazlar, ustunlar va minoralar massasini harakatsiz turishiga olib keladi, ularning yuzasida plitalar bilan ishlangan naqshlar va yozuvlarning yorqin ranglari osoyishta porlaydi.

Kuchli rang-barang akkordlar, ba'zan devorlar va ustunlarning katta tekisliklarini qoplagan yoki to'yingan to'yingan rangli panjarali, g'ildiraklarning nishlarida, kamar timpanalarida, gumbazlarning qovurg'ali yuzasida ko'k, och ko'k yoki to'q sariq-sariq rangli dog'lar ustunligi bilan rangli panjara bilan bezatilgan. Ushbu panjaralar amaliy bezak san'atining haqiqiy namunalaridir. Amaliy bezak san'ati — ijtimoiy va shaxsiy turmushda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan badiiy buyumlar tayyorlash va kundalik turmush ashyolari (asbob-anjomlar, mebel, mato, mehnat qurollari, kiyim-kechaklar, taqinchoqlar, o'yinchoqlar va boshqalar)ni badiiy ishlash bilan bog'liq ijodiy mehnat sohalarini o'z ichiga oladi. Amaliy san'at asarlari va buyumlari insonning moddiy muhitini go'zallashtirishga, estetik boyitishga xizmat qiladi, ayni paytda o'zining ko'rinishi, tuzilishi, xususiyatlari bilan insonning ruhiy holati, kayfiyatiga ta'sir etadi, bezatilgan narsalar hayotda foydalanilishidan tashqari badiiy qiymati bo'lgani uchun ham qadrlanadi. Shuning uchun xom ashyoning go'zalligi va nafis xususiyatlarini namoyish etish, unga ishlov berish mahorati va usullarining ko'pligi Amaliy san'atda estetik ta'sirni oshiruvchi ahamiyatga ega faol vositalardir. Amaliy san'atda narsalarning nafisligiga ikki usul bilan erishiladi:

- 1) shakli oddiy, jo'n buyumlarga bezak ishlab badiiy qiymati oshiriladi;
- 2) shakli chiroyli qilib ishlanadi.

Panjaralarning tuzilishi badiiy buyumlarning mujassamotida muhim rol o'ynaydi. Xom ashyoning go'zalligi, qismlarning mutanosibligi, tuzilishining maromi buyumning ta'sirchan umumlashma qiyofasini ifodalovchi yagona vositalardir. Ta'sirchan mazmunli shakllar ko'pincha taqlidan yaratilganda mazmuni ortadi. Buyumda hosil bo'layotgan bezak uning obraz tuzilishiga ham sezilarli ta'sir etadi. Bezagi tufayli buyum Amaliy san'at asariga aylanadi. Amaliy san'atda bezak yaratishda naqsh bilan tasviriy san'at (panjarasozlik,

rangtasvir, ayrim hollarda grafika) qismlari (alohida yoki turlicha birikuvlari) keng qo'llaniladi. Ba'zan naqsh yoki tasvir buyumlarni shakllantiruvchi asosga aylanadi (panjara guli, to'r; gilam, mato gullari va hokazo). Amaliy san'at asarining uyg'unligi avvalo badiiy buyumning badiiy va amaliy vazifasining yagonaligida, shakl va bezakning o'zaro birikuvida, tasvir va buyum tuzilishida namoyon bo'ladi. Bezakning shakl, tasvirning buyum ko'lami va xususiyati, uning amaliy va badiiy vazifasi bilan uyg'unlashtirishning zarurligi tasviriy bo'laklarni o'zgarishiga, talqinda shartlilikka va narsa qismlarini o'xshatib yaratishga olib keladi.

References:

1. Axmedov M. V. O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi. - Toshkent: O'zbekiston, 2015 yil.
2. O'ralov A, Xojixonov M. Temuriylar ma'naviyati va madaniyati. – Samarqand: "Sug'diyon" nashriyoti, 2016 y.
3. O'ralov A, Qodirova T. O'rta Osiyo me'moriy yodgorliklarining tipologik asoslari. - Toshkent: 2013 yil
4. Xidirov M. Arxitektura tarixi. – Toshkent: "G'ofur G'ulom" nashriyot-ijodiy birlashmasi, 2014 y.